

“La culpa es de todos y de nadie a la vez”: configuraciones narrativas y espacios semánticos en el discurso experto en torno al suicidio adolescente y juvenil en España

“It's everybody's, yet nobody's fault”: narrative configurations and semantic spaces in the expert discourse on teen and youth suicide in Spain

Andy Eric Castillo Patton

Instituto TRANSOC

Universidad Complutense de Madrid, España

aecastillopatton@ucm.es

Recibido: 31/01/2024

Aceptado: 03/03/2024

Formato de citación:

Castillo Patton, A.E. (2025). “La culpa es de todos y de nadie a la vez”: configuraciones narrativas y espacios semánticos en el discurso experto en torno al suicidio adolescente y juvenil en España.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 105, 156-177,

<http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/patton.pdf>

Resumen

El suicidio juvenil, sobre todo en el grupo de la adolescencia, se considera como una de las muertes más trágicas de nuestro tiempo. Sin embargo, existe un desconocimiento de lo que dicen los expertos y qué consensos se dan al respecto, especialmente después del COVID-19. Este estudio profundiza en las formas en que se nombra y enmarca este suicidio a través de diferentes prácticas discursivas de acuerdo con el enfoque del Análisis Sociológico del Sistema del Discurso (ASSD). Así, esta investigación entrevista a 15 informantes clave de disciplinas psi (6) y otras profesiones (9) implicadas en la prevención e intervención en suicidios según los estándares de la OMS. Los resultados muestran que existen cuestiones pendientes sobre las causas del suicidio adolescente, sobre todo desde una comprensión no moralizante ni estigmatizadora.

Palabras clave

Discurso, juventud, salud mental, suicidio.

Abstract

Youth suicide, especially in the teenagers' group, is considered to be one of the most tragic deaths of our time. However, there is a lack of knowledge about what experts say and what consensus exists on the subject, especially after COVID-19. This study delves

into the ways in which this suicide is named and framed through different discursive practices according to the Sociological Analysis of the Discourse System (SADS) approach. Thus, this research interviews 15 key informants from psy disciplines (6) and other professions (9) involved in suicide prevention and intervention according to WHO standards. The results show that there are outstanding questions about the causes of adolescent suicide, especially from a non-moralising and non-stigmatising understanding.

Keywords

Discourse, youth, mental health, suicide.

1. Introducción

El suicidio en España ha ido constituyéndose en la última década en un relevante problema de Salud Pública, ocupando un lugar cada vez más destacado en la agenda política y mediática. De los 3.870 casos registrados en 2013 el número total de muertes anuales ha ascendido hasta los 4.116 para 2023. Si bien la expresión relativa de esta tendencia muestra una suerte de “estancamiento fluctuante” de la proporción de muertes por suicidio, de 8,23 por cada 100.000 habitantes en 2013 a 8,51 por cada 100.000 habitantes en 2023 (INE, 2024)¹, la percepción pública de este fenómeno no ha dejado de ir en aumento, sobre todo después de la pandemia de COVID-19, aunque con margen de mejora en el tipo de cobertura mediática (Castillo Patton y Carretero García, 2023; Olivar-Julián y Azurmendi Adarraga, 2024).

A este respecto, se advierte de una especial incidencia del suicidio entre los más jóvenes, particularmente en la franja adolescente, es decir, de los 10 a los 19 años. Según varios estudios (Fundación ANAR, 2022; Vázquez López *et al.*, 2023; Pozo, 2023; Paricio-del Castillo, 2024), tras la pandemia de COVID-19 ha acaecido un aumento sin precedentes de la tentativa e ideación suicida en este grupo de edad, dando lugar a numerosos informes de ingresos hospitalarios y observaciones sobre una relativamente alta prevalencia de ideación suicida, sobre todo en jóvenes universitarios (Navarro-Gómez, 2023; Blanco *et al.*, 2024). Sin embargo, los diferentes trabajos no terminan de esclarecer por qué se registran estos aumentos en la conducta suicida de la población adolescente y, en términos más generales, infanto-juvenil. Por una parte, los registros estadísticos permiten observar que estos aumentos no son especialmente pronunciados en cuanto a muertes por suicidio, si bien resultó la primera causa de muerte externa en jóvenes de 10 a 19 años en 2022. Actualmente es la segunda tras accidentes de tráfico (INE, 2025). Por otro lado, yendo al detalle del fenómeno múltiples trabajos (Gabilondo *et al.*, 2007; Navarro-Gómez, 2017; Castellví y Piqueras, 2018; Pedreira, 2019; Jiménez Teresa *et al.*, 2024; Belzunegui-Eraso *et al.*, 2024) apuntan a una progresiva acumulación de estresores en la actual trayectoria vital de la adolescencia en España, afectando especialmente a su salud emocional y mental y sus capacidades adaptativas a un entorno percibido como cada vez más hostil, sobre todo mujeres con diagnóstico psiquiátrico y jóvenes LGTBIQ+ (COGAM y FELGTB, 2012; Nadal Amengual y Gómez Saiz, 2022). Esto se advierte en otros estudios de tipo etnográfico donde los adolescentes, sin distinción de sexo y/u orientación sexual, ven la muerte por suicidio como el tipo de muerte más cercana y aterradora (Callejo González *et al.*, 2024).

¹ Tasas sin estandarizar.

Estas lecturas no resultan del todo novedosas dado que ya en las décadas de 1990-2010 se publicaron diversos trabajos de índole sociológica que señalaban en España una emergencia de las conductas suicidas entre la juventud (Hernández Rodríguez, 1989; Alvira Martín y Canteras, 1997; Pinto Rodríguez, 2006; Pérez Camarero, 2009). Esto se complementa, además, con el interés que llegó a tener el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 1990) por esta cuestión según se observa en el Cuestionario 1875 sobre Educación y Problemática Infantil, donde se preguntaba por los motivos de los incrementos del suicidio en la población infanto-juvenil española a los participantes de dicho estudio. De forma predominante, 24,3% de las respuestas, señalaron que niños y adolescentes se veían sometidos a excesivas presiones sociales, si bien un 22,2% de los entrevistados en dicho estudio consideraban que el consumo de alcohol y drogas era la principal causa de estos aumentos. Por último, un 15,6% consideró que el aumento del suicidio se debía por una mala relación con los padres o tutores legales. Como se puede observar, las opiniones se dividen entre la responsabilización de factores externos, propios del medio social, frente a factores internos, es decir, relativos a la responsabilidad individual. Un debate que, sin duda, se remonta a trabajos clásicos en Sociología como los de Émile Durkheim (1897/2015) o Maurice Halbwachs (1930/2002), que escudriñan la dimensión moral y el significado social del suicidio en las sociedades modernas.

El presente artículo trata de indagar en cuáles son las principales configuraciones discursivas actuales en torno al suicidio adolescente en España de acuerdo con la visión de diferentes expertos/as, tanto en el ámbito de la práctica clínica como en los diversos contextos de prevención e intervención. Esta indagación y análisis de las entrevistas en profundidad de 15 informantes clave, 6 profesionales psi y 9 profesionales de otros ámbitos –medios de comunicación, emergencias y Tercer Sector–, se guía por una metodología del Análisis Sociológico del Sistema de Discursos (ASSD), cuyos fundamentos teóricos se dirigen a tratar de agrupar y discernir los diferentes sentidos sociales de la producción del discurso en torno a un tópico en cuestión (Conde, 2009; Requena *et al.*, 2019; Barbeta-Viñas, 2021). De este modo, esta aproximación analítica se dirige a escudriñar las principales configuraciones narrativas como los espacios semánticos e hilos discursivos que (re)significan y tratan de dar sentido al suicidio adolescente en España en la actualidad, sobre todo tras la pandemia de COVID-19.

2. Marco teórico, materiales y métodos

El estudio sociológico acerca de los usos del lenguaje concierne una gran disparidad de teorías, métodos y técnicas de aproximación que estriban entre un análisis de contenido mediante programas informáticos y un análisis (crítico) del discurso según fórmulas más “artesanales” (Bourdieu *et al.*, 1973/2004; Alonso, 1998; Martín Criado, 2014). Entre estas últimas escuelas de investigación con materiales cualitativos destaca en especial el ensamblaje de “la práctica empírica y la práctica teórica” (Requena *et al.*, 2019: 226) del Análisis Sociológico del Sistema de Discursos (en adelante ASSD), estrechamente vinculado con las discusiones producidas en el seno de la Escuela Cualitativista de Madrid (ECM) en torno a los debates liderados por Ángel de Lucas, Alfonso Ortí y Jesús Ibáñez (Conde, 2009). El ASSD se presenta como una particular forma de entender la investigación social bajo un método no solo reflexivo, sino dedicado a estudiar “[...] a las personas en sus contextos sociohistóricos y en situaciones concretas” (Requena *et al.*, 2019: 226). A este respecto, el ASSD comprende el “discurso” como una forma de acción así como una toma de posición frente a otros posicionamientos (Martín Criado, 2014; Barbeta-Viñas, 2021), estableciendo una relación intertextual entre las partes que dialogan en torno a un objeto, fenómeno o

acontecimiento en cuestión. Esta visión acerca del discurso comprende así la radicación del mismo a sujetos y prácticas concretas, pero tampoco ignora la conformación de universos ideológicos y simbólicos donde se tejen diferentes tramas discursivas, configuraciones narrativas y espacios semánticos, estableciendo diferentes niveles de sentido (Conde, 2009; Requena *et al.*, 2019).

Esta comprensión relativa a que “[...] todo discurso se produce y desarrolla en relación con otro u otros” (Requena *et al.*, 2019: 245) interpela a diferentes tradiciones críticas del análisis del lenguaje donde, por ejemplo, en la tradición foucaultiana el discurso se puede entender como el “[...] conjunto de los enunciados que dependen de un mismo sistema de formación” (Foucault, 1969/1979: 181) o como “[...] flujo de conocimiento –y/o todo el saber societal almacenado– a través el tiempo” (Jäger, 1996/2001: 34). Lo relevante del ASSD es que conecta con estas interpretaciones algo abstractas de qué es el discurso en relación con su producción y radicación en un sistema de conocimiento con propuestas relativas a su comprensión dinámica en tanto que texto, como propone Mijaíl Bajtín (1976/1999). Así, la teoría bajtiniana tiene su “[...] énfasis en la actividad situada, pone al lenguaje, en términos constitutivos, como un acontecimiento que emerge de las fuerzas sociales que pujan por la estructuración a la vez que por la multiplicidad” (Sisto, 2015: 23). Según la conjunción de estas interpretaciones y las del ASSD, el discurso se puede reconocer como un tipo de texto que tiene un carácter radicado, movilizador de sentidos y de índole intertextual, es decir, que constituye un nuevo intercambio de posiciones además de un “[...] nuevo eslabón de la comunicación discursiva” que define la “unidad abierta” de todo diálogo (Bajtín, 1976/1999: 297). Esto, en términos más próximos a los de una Sociología del Discurso como los que describe Marc Angenot (2010), da lugar a la observación de que estudiar el discurso es acercarse a cómo se (re)organizan los principales modos de nombrar y de pensar un asunto en cuestión, sobre todo teniendo presente “[...] abordar los discursos como hechos sociales y como hechos históricos” (Angenot, 2010: 23).

Por tanto, esta aproximación teórico-metodológica a la cuestión de cuáles son los discursos que se producen en torno a las conductas suicidas de los adolescentes españoles radica en el interés por observar la cuestión práctica de estos testimonios por parte de informantes clave que participan e interceden de manera directa en dicha producción discursiva. Esto implica preguntarse cuáles son los principales sentidos movilizados por parte de una serie de expertos/as en el campo de la investigación, la prevención y la intervención del suicidio en España; qué configuraciones narrativas se (re)producen y qué espacios semánticos se conforman. Esta consideración, próxima a la teoría de los marcos interpretativos (Goffman, 1974/1989; Martín Criado, 2014) y otros enfoques de la comunicación (Foote y Hart, 1953; McCombs, 2004), trata de resaltar cuáles son los principales sentidos que tratan de explicar este fenómeno y sus cifras por parte de esta selección de entrevistados/as, cada uno/a con una experiencia práctica radcada y un relativo prestigio en su campo que afectan a su particular posición discursiva (Alonso, 2013; Requena *et al.*, 2019; Barbeta-Viñas, 2021).

De este modo, los materiales empíricos de este estudio se fundamentan en la realización de 15 entrevistas en profundidad con guion semiestructurado que se realizaron entre enero y mayo de 2022 en el marco del desarrollo del proyecto de la tesis doctoral *Sobre el concepto y el gobierno del suicidio: un análisis sociológico de los discursos instituidos e instituyentes* (Castillo Patton, 2024)². Así, según se puede

² Dicho proyecto de tesis doctoral estuvo financiado por un contrato de personal investigador en formación (CT63/19-Ct64-19) adscrito al Programa de Financiación de la Universidad Complutense de Madrid-Banco Santander entre los años 2020-2024. Asimismo, por la presente nota se declara que este artículo es una reinterpretación de los materiales producidos en la citada investigación.

observar en el casillero tipológico (Tabla 1), 6 de los informantes clave pertenecen al ámbito de la clínica, mayormente el de las disciplinas psi (psiquiatría, psicología y psicoterapia) y los otros 9 son profesionales de áreas de interés en la prevención e intervención del suicidio: educación, medios de comunicación, servicios de emergencias (“intervinientes”) y Tercer Sector, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud al identificar diferentes *gatekeepers* y *stakeholders* relevantes para la atención del suicidio en diferentes niveles (OMS, 2000, 2009, 2014, 2017, 2019). El principal criterio de selección se dio en base al estrecho contacto de los perfiles con el abordaje técnico del suicidio, bien en su práctica profesional, bien en su implicación pública en diversos espacios de relevancia tanto política como simbólica.

Tabla 1. Casillero tipológico de informantes clave entrevistados

Entrevistado/a	Género	Disciplina	Edad (años)	Región (CA)
PSI.E1	Hombre	Psiquiatría	30-40	País Vasco
PSI.E2	Hombre	Psicología	50-60	Madrid
PSI.E3	Hombre	Psiquiatría	60-70	Madrid
PSI.E4	Hombre	Psiquiatría	50-60	Madrid
PSI.E5	Hombre	Enfermería (Salud Mental)	60-70	Madrid
PSI.E6	Hombre	Psicología	50-60	Madrid
PRO.E1	Hombre	Educación		País Vasco
PRO.E2	Hombre	Medios de comunicación	50-60	Madrid
PRO.E3	Mujer	Medios de comunicación	30-40	Madrid
PRO.E4	Hombre	Enfermería (Urgencias)	50-60	Madrid
PRO.E5	Hombre	Emergencias (Bombero municipal)	40-50	Madrid
PRO.E6	Hombre	Medios de comunicación	40-50	Navarra
PRO.E7	Hombre	Tercer Sector	40-50	Madrid
PRO.E8	Mujer	Medios de comunicación	20-30	C. Valenciana
PRO.E9	Hombre	Emergencias (Policía Nacional)	50-60	Madrid

Fuente: elaboración propia.

Nota: se incluye el perfil PRO.E4 en el grupo de “otros profesionales” porque aunque perteneciente al ámbito de la práctica clínica el perfil en cuestión, en primer lugar, no tiene un vínculo directo con las disciplinas psi y, en segundo lugar, se ubicaría en la categoría de “intervinientes” o *first responders* (OMS, 2009).

El método de selección de estos perfiles se dio bien mediante llamada telefónica, bien mediante correo electrónico, en algunos casos por iniciativa directa del investigador, en otros por recomendación o “efecto bola de nieve”. Aquí cabe destacar la especial dificultad de contactar los perfiles de las disciplinas psi. Quienes fueron más accesibles y predispuestos a participar en el estudio fueron, en su mayoría, profesionales

radicados en Madrid y varones mayores de 50 años. Desafortunadamente no fue posible incluir perfiles femeninos en dichas disciplinas, algo parcialmente mitigado con el segundo grupo de entrevistados, también su mayoría hombres, pero con mayor disparidad en las franjas de edad. Por último, la mayor parte de las entrevistas se realizaron por videollamada, con la salvedad de los perfiles de Enfermería que fueron encuentros presenciales.

El guion semiestructurado de las entrevistas se compartimentó en cinco bloques temáticos, relativos a: 1) preguntas sobre su perfil y trayectoria profesional, 2) su tipo de vínculo profesional con el suicidio, así como su conceptualización y taxonomización; 3) preguntas relativas al estado de la cuestión sobre las medidas para su prevención, bien en el ámbito terapéutico, bien en el de las políticas públicas, bien de posicionamiento en la agenda pública; 4) qué recomendaciones dan para mejorar la “contención del suicidio” –es decir, su prevención, detección temprana, intervención y postvención–; y 5) una serie de preguntas sobre el reconocimiento de otros actores que pueden resultar clave, así como su opinión sobre el papel de las asociaciones de supervivientes y/o afectados/as por el suicidio. Si bien las preguntas relativas a la visión de los informantes clave sobre el suicidio adolescente en España se ubican predominantemente en el bloque 2, las intervenciones en torno a este grupo tendían a distribuirse entre este bloque y el número 4, sobre todo cuando se preguntaba por las potencialidades y riesgos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta tendencia da cuenta de un apriorismo en los testimonios en tanto que se asocia lo tecnológico, en particular lo digital, con la juventud y la adolescencia, tal y como se verá a continuación.

Por último, dada la especificidad de la pregunta de investigación que guía este estudio, se ha implementado parte del marco clasificatorio que regula los principales procedimientos de interpretación y análisis del ASSD (Tabla 2).

Tabla 2. Procedimientos del Análisis Sociológico del Sistema de Discursos (ASSD)

Procedimientos de articulación	1. Procedimientos de interpretación	1.1 Conjeturas preanalíticas	Hipótesis que preceden a la construcción de sentido global
		1.2 Estilos discursivos	Características y relaciones grupales: respecto al objeto de estudio, respecto a otros grupos
	2. Procedimientos de análisis	2.1 Posiciones discursivas	¿Quién habla? ¿Desde qué posición social habla?
		2.2 Especificidades en el uso del lenguaje	2.2.1 Asociaciones 2.2.2. Condensaciones 2.2.3. Desplazamientos 2.2.4. Figuras retóricas
		2.3 Configuraciones narrativas	¿Qué se quiere decir en lo que se dice? (principales dimensiones y valoraciones)
		2.4 Espacios semánticos	¿De qué se habla? (organización de conjuntos y agrupaciones) 2.4.1. Atractores semánticos 2.4.2. Hilos discursivos

Fuente: reelaboración propia a partir de Requena *et al.* (2019: 233).

Este marco o estrategia de investigación da cuenta de que en los procedimientos de articulación de un análisis sociológico del discurso se reconocen dos momentos según se realicen tareas de interpretación o análisis, ambas interconectadas. Primero, el procedimiento de interpretación tiene en cuenta las conjeturas preanalíticas y los estilos discursivos. Las conjeturas preanalíticas serían aquellas hipótesis que tratan de dar sentido al examen inicial de los diferentes discursos, mientras que los estilos discursivos serían “[...] las formas expresivas e idiosincráticas singulares que cada grupo desarrolla para describir los objetos de investigación” (Requena *et al.*, 2019: 234); es decir, el tipo de relación y apriorismos ideológicos que se establecen entre los términos y referentes teórico-prácticos de un grupo profesional con, en este caso, el suicidio adolescente.

Segundo, los procedimientos de análisis del ASSD tratan de poner en relación: a) las posiciones discursivas; b) las especificidades de uso del lenguaje –relativas a asociaciones, condensaciones, desplazamientos y figuras retóricas–; c) las configuraciones narrativas; y d) los espacios semánticos. Si bien las posiciones discursivas resultan de notorio interés analítico dado que tratan de la “[...] reconstrucción del sentido de los discursos en su situación” (Alonso, 2013: 9) según la comprensión sociohermenéutica –que toma como fundamental los modos de expresión de cada “grupo profesional”–, esta investigación se centra mayormente en las configuraciones narrativas y los espacios semánticos que tratan de significar el suicidio adolescente en España. Así, si bien cada informante clave habla desde su posición profesional, incidiendo de una particular manera en el universo discursivo compartido (Barbeta-Viñas, 2021), cabe comprenderse que todo texto –sea oral o escrito– es rico en polifonías, entendidas dentro de una unidad abierta del diálogo (Bajtín, 1976/1999). Esto da cuenta de matices que no permiten (en)cerrar a un sujeto exclusivamente en un discurso susceptible de ser prolífico en su categoría profesional, sobre todo mediando variables de edad, género, (a)confesionalidad, posicionamiento en el espectro ideológico y la propia relación con el sujeto investigador durante la entrevista, entre otros factores.

De este modo, el análisis de las configuraciones narrativas en las que se centra este estudio no sólo “[...] explicitan las principales dimensiones y valoraciones [...] que subyacen tras los discursos a la hora de caracterizar el objeto de investigación”, sino que “[...] pueden constituir la base más probable de los consensos sociales sobre el tópico de la investigación” (Requena *et al.*, 2019: 239). A este respecto, es de especial interés ahondar en los espacios semánticos y los hilos discursivos que los unen junto con los atractores semánticos que los conforman (Conde, 2009). Esto implica analizar cómo se organiza el habla y la movilización de un tema en una serie de marcos interpretativos y de significación en los que existe una interpelación permanente a otros temas y semas.

Por tanto, el análisis de a continuación se centra en identificar tanto de qué se habla y qué se quiere decir cuando se identifica un emergente y/o permanente problema del suicidio adolescente en España, además de qué relación puede tener con otras interpretaciones y fenómenos de índole (psico)social.

3. Análisis de resultados

La consideración de la importancia actual de un tema o argumento tiende a establecerse mediante dos métodos: primero, su magnitud estadística y/o, segundo, su relevancia mediática. La estadística, según señala Desrosières (1993/2004: 35), no es solo el principal “punto de apoyo” de toda una cultura científica y administrativa, sino que constituye la clave de bóveda de toda una estrategia política y/o una acción de gobierno. A través de la estadística, la “ciencia del Estado” (Foucault, 1978/1990), se conforman y consolidan discursos acerca de la importancia o grado de impacto de un

fenómeno en un determinado contexto, resultando en un primer consenso “objetivo” de la consideración del mismo como problema y su susceptible politización. Así, el suicidio representa en parte un problema porque se leen sus estadísticas de manera progresiva, lo cual fundamenta la interpretación de que es una “emergencia”, es decir, una cuestión en permanente aumento. Sin embargo, esta lectura se tiende a poner en práctica con las magnitudes absolutas y no tanto las relativas, las cuales se obvian de acuerdo con un modo de problematización que sigue los cauces de la relevancia mediática del suicidio, es decir, su *agenda setting* (Cohen, 1963; McCombs y Shaw, 1972). Esta alianza entre números y establecimiento de la agenda mediática y política se aprecia bien en el contexto español, resultando un fenómeno estadísticamente poco relevante –España es el penúltimo país de Europa en tasa de suicidios, donde, en términos globales, las tasas han descendido un 13% en la última década (Eurostat, 2024)–, pero recientemente visto como un creciente problema de índole social y sanitario, sobre todo durante la pandemia del COVID-19 (OPS y OMS, 2020).

En el caso específico del suicidio adolescente ocurre una tendencia similar: sus estadísticas son relativamente bajas en España –por ejemplo, en 2021 la tasa de suicidios de 15 a 19 años era de un 2,07 por cada 100.000 habitantes frente al 7,89 de Bélgica o el 13,72 de Eslovenia, primera en dicho *ranking* (Eurostat, 2024)–, pero su impacto social es especialmente notorio por el significado de la pérdida de una vida joven. Esto se advierte si se comparan tanto los números absolutos como las tasas por grupos de edad en España (Gráfico 1, Gráfico 2), donde el caso del suicidio de los ancianos es especialmente relevante en términos estadísticos, pero tiene menor relevancia social, sobre todo si se establece una jerarquía informal en términos del valor de cada vida humana según la edad.

Gráfico 1. Estadística de suicidio (totales) por sexos y grupo de edad en España (2000-2023)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEbase.

Gráfico 2. Tasas (sin estandarizar) de suicidios por sexos y grupo de edad en España (2000-2023)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEbase.

Estas observaciones preanalíticas no tratan de restarle importancia al suicidio juvenil en España, en concreto en la franja de edad de 10 a 19 años en la que se ubica la adolescencia, siendo el suicidio la segunda causa de muerte externa (INE, 2024)³. Esto da cuenta de un apriorismo importante de cara al análisis de los discursos en torno a este tema que tiene en cuenta la relevancia de las diferencias culturales en la interpretación del suicidio en la actualidad (Baudelot y Establet, 2006), algo que ya señala Durkheim (1897/2015) y que se complementa con posteriores análisis psicosociales sobre el impacto moral y emocional de la pérdida de un hijo o hija, sobre todo si es por suicidio (Whalen y Tisdell, 2023).

De este modo, estas observaciones sobre la estadística del suicidio, sobre todo en población joven, da cuenta de que hay un potencial elemento en común entre los informantes clave de este estudio: cada cifra importa. Así, el aumento de 53 casos en 2022 a 75 muertes en 2023 en el grupo de 10 a 19 años (INE, 2024) se lee con notoria gravedad, sobre todo si viene acompañado de la experiencia práctica ya sea en la clínica o en la parte interviniente. Con todo, en 2005 ya se contaban 72 casos anuales según la estadística oficial, por tanto se puede interpretar una relevancia discontinua a efectos de visibilidad mediática. A fecha actual se puede establecer que, en términos discursivos, existe un universo simbólico e ideológico compartido que toma apriorísticamente los suicidios adolescentes como graves pérdidas humanas, tanto en términos individuales como colectivos, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión familista de España. Esto conecta con la conjetura preanalítica de este estudio acerca de la consideración urgente de este problema, asociada a una crisis mayor de la salud mental y el bienestar emocional. Esto se advierte en el testimonio de diferentes profesionales psi que ponen en consideración la problematización del suicidio adolescente de acuerdo con estos significados sociales compartidos más que por las estadísticas en sí:

³ El INE presenta varias de estadísticas de formas divergentes, lo cual dificulta una comparabilidad de las cifras y su serie histórica. Por ejemplo, además de las divergencias en el método de registro del suicidio desde 1906 hasta la plena adopción de la metodología de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte en 2006, la estadística del método directo por el cual se da la muerte autoinfligida reconoce de tramos de 0 a 14 años y de 15 a 29 años.

PSI.E1: [...] en España la incidencia general del suicidio apenas se ha incrementado [...]. No es verdad cuando ahora salen noticias de que el suicidio en adolescentes se está multiplicando, eso no es cierto. Sí que se está incrementando el número de tentativas y autolesiones probablemente porque se registran mejor, porque llegan mejor a los servicios de atención. [...] Pero, afortunadamente, no se han incrementado el número de muertes por suicidio en adolescentes, pero eso no quiere decir que eso no pueda ocurrir en un futuro próximo.

PSI.E5: El problema del suicidio es un problema que duele mucho, duele mucho... previamente al suicidado y mucho después a los familiares.

En el caso de otros profesionales, sobre todo psicólogos y primeros intervinientes, la dimensión más subjetiva se explicita de acuerdo con una relación más cercana al suicidio juvenil, normalmente en referencia a edades comprendidas en la adolescencia tardía, más presentes en el imaginario colectivo del “adolescente”:

PSI.E6: En mi experiencia se cumple el tópico [...] a nivel subjetivo sí que he visto, por una parte, esos jóvenes de los que se está hablando a nivel social... Yo me lo he encontrado y tengo que reconocerlo.

PRO.E5: [...] ... no sabría decirte porque no tengo datos todavía muy claros, pero yo creo que sí, que a lo mejor quizás la gente joven es la que más podría pensar que es un sector social que me ha llegado a sorprender, la gente joven que lo intenta, ¿no? Sobre todo chicas. Chicas jóvenes.

PRO.E9: [...] jamás pensé que se suicidaba tanta gente joven. Yo llevo dieciocho años en ***ciudad al sur de Madrid*** y he visto chicas de diecisiete años ponerse delante de un tren. He tenido que irle a dar la noticia a la madre... [...] “Si ha acabado ya [el bachillerato]”, “Si empieza la carrera...”

La consternación de los dos últimos intervinientes es notoria, considerando además la autopercibida falta de formación para el manejo de situaciones de riesgo suicida. En el caso del informante clave perteneciente a un cuerpo de bomberos con unidad especializada en intervenciones con tentativa de suicidio esta cuestión se mitiga por los protocolos técnicos trabajados en dicha unidad, pero esa autoformación no es suficiente para explicar por qué la proliferación de estos perfiles, sobre todo en (pos)pandemia. La experiencia del policía en cuestión, un suboficial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), da cuenta de un problema arraigado en una particular geografía urbana, algo que es revisitado por el bombero de acuerdo con el tipo de intervención en situaciones con riesgo de precipitación. Estas impresiones, en las que se puede constatar el contraste entre la dimensión investigadora de psiquiatras –de corte más epidemiológico aún con experiencia terapéutica– y una dimensión práctica de otros perfiles profesionales –de atención directa en situaciones de riesgo o al límite–, se ven reforzadas por la dimensión más mediática del suicidio en niños/as y adolescentes. Esto se advierte en el testimonio tanto de profesionales de los medios de comunicación como psiquiatras vinculados al activismo, donde se reflexiona sobre la emergente relevancia social de esta cuestión:

PRO.E2: [...] Creo que impacta mucho que haya subido el riesgo o los intentos y los casos consumados de suicidio en la población más joven. Eh, no tanto porque sean proporcionalmente mayores que otros segmentos de edad, sino porque, bueno, porque impacta más.

PRO.E8: [...] hay una generación ahora que está poniendo muy sobre la mesa muchas movidas que antes no se hablaban, entre ellas el tema de la salud mental y el tema de los suicidios [...] la juventud está tirando mucho del carro en esto. A mí es la sensación que me da. Y [...] también se marca la agenda por las redes sociales.

PSI.E4: [...] creo que, de repente, se pone como una especie de valor en la agenda política. Entonces, creo que ha habido una especie de tormenta perfecta [...] para que de repente esto interesa a mucha más gente... “El índice de suicidios se han duplicado desde la pandemia hacia acá”, “Ya la primera causa de muerte en los jóvenes”. Y es un tema muy... muy serio.

Estas observaciones sobre la relevancia del *agenda setting* en torno al problema del suicidio, sobre todo a edades más tempranas, conecta con las apreciaciones de los teóricos de la comunicación que afirman que los medios de comunicación no solo pueden contribuir a cómo enmarcar un problema o fenómeno, sino, sobre todo, cuándo hablar de ello en conexión con la apertura o cierre de un determinado ciclo de politización del asunto (Rubio Ferreres, 2009). Como observa Angenot (2010), la conformación moderna de las hegemonías de lo decible y lo pensable conecta estrechamente con la evolución de los medios de comunicación y su creciente legitimación discursiva, que permea e influye en el “discurso social” en torno a un tema. Esto, en el análisis literario y retórico da cuenta de la conformación de un *topos* que se consolida en un circuito y, por extensión, puede permear un universo discursivo y simbólico compartido. Con todo, los matices que se pueden dar en torno al suicidio adolescente en España por parte de los profesionales entrevistados dan cuenta de divergencias narrativas y, sobre todo, de atribución de causas o motivos directos. Esto se advierte en la bifurcación de diagnósticos dentro del consenso general de que existe un problema con el suicidio en términos generales y la especial desolación que implica en el rango de edad infanto-juvenil. Esta divergencia, en donde se encuentran frecuentes polifonías e, incluso, contradicciones en los entrevistados, da lugar a la identificación de un particular entramado de configuraciones narrativas y espacios semánticos en torno al suicidio adolescente en España en la actualidad (Figura 1).

Figura 1. Configuraciones narrativas en torno al suicidio adolescente en España

Fuente: elaboración propia.

La principal y más predominante visión compartida es que el suicidio adolescente es una inconsolable desgracia en tanto que es un tipo de muerte de un alto impacto en la moral colectiva, en cierto modo inexplicable. A este respecto, tal y como se vislumbra en diferentes verbatims, se advierten características de un suicidio que se identifica entre un tipo “anómico” y “egoísta” al modo que describía Durkheim (1897/2015) al referirse tanto a los problemas de una falta de regulación o de referentes morales como al exceso de individuación que conduce a la desintegración de los vínculos sociales, es decir, a una desconexión del individuo de todo grupo. De ahí la identificación del suicidio adolescente como un problema contemporáneo o de actualidad donde confluyen factores tanto externos como internos, vinculados a un problema de (des)conexión con el mundo. Esta última configuración discursiva, de presencia complementaria, se detecta en las entrevistas al vincularse la cuestión del suicidio adolescente como un hecho mediático. Esto implica tanto su condición como “gesto de protesta” (PSI.E4) como la dimensión más explícita de su mayor visibilización a través de medios y canales de comunicación informales, sobre todo relativos al dominio de lo digital, considerado como el hábitat natural de la adolescencia actual donde proliferan discursos suicidógenos, adscritos a un “efecto contagio”, pero también una arena de alta potencialidad expresiva, un salvavidas en la confesión (anónima) del malestar. Esto, al igual que en las lecturas previas acerca de la relación entre estadísticas y medios, refuerza la característica emergente del suicidio adolescente en España a pesar de los ya citados estudios de finales del siglo XX, donde el testimonio en primera persona resultaba más inaccesible.

De este modo, lo que resulta de especial interés para esta investigación es observar cómo no solo interactúan estas configuraciones narrativas entre sí, sino especialmente los espacios semánticos y los hilos discursivos que los conectan junto con los atractores semánticos que los conforman y articulan en un particular campo de significaciones, tal y como se señala en la Figura 1.

Así, en primer lugar, en la configuración narrativa de los factores externos se advierten diferentes espacios semánticos que reconocen que el suicidio adolescente en España se explica mayormente en base a condicionantes o causas de índole estructural, relativas a “errores en el sistema”. El suicidio en este grupo de edad, sea bien la ideación, el gesto, la tentativa o la propia muerte, se ubica principalmente en factores externos que inciden en la vulnerabilidad del individuo, su exposición a la violencia escolar y su mayor propensión a la desesperanza. Este tipo de apreciaciones, reflexiones y diagnósticos se encuentran en ambos grupos del estudio, donde las posiciones discursivas comparten ese universo de causas estructurales, si bien tienen mayor consistencia y presencia en los profesionales psi. Esto se advierte en la visión propositiva acerca de la necesidad de reforzar las habilidades y destrezas de la juventud en el ámbito de la educación y la gestión emocional para prepararse mejor ante el mundo y la vida:

PSI.E1: [...] no reparamos muchas veces en lo importante que es la educación informal, el modelo que somos los padres para nuestros hijos: el modelo tan importante que es la sociedad para las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces yo sí que creo que es clave y es un ingrediente imprescindible que en el currículum académico sepamos encajar bien esta educación, esta promoción de la salud mental y del bienestar.

PSI.E2: [...] como problema de salud pública nos cuesta mucho dar esta línea de prevención y en promoción de la salud mental, mucho, mucho [...]

poner la educación emocional en el currículum escolar también es gratis. [...] desde pequeños ponerles la película esa de Walt Disney, *Inside Out*, y cosas así. O sea, nos parece tan importante como poner el mapa del mapamundi, o sea... En ese sentido, tenemos mucho camino por recorrer.

PSI.E4: [...] Yo soy muy partidario de hacer formación sobre el suicidio y sobre las enfermedades mentales como asignaturas, igual que hay que hacer Ética. Y me encantaría dedicarme un tiempo si pudiera, a meter eso en la agenda de las políticas, ¿no? Lo veo súper útil, eso lo han hecho algunos países con mucho éxito, en Finlandia, también, y en espacios horizontales, ¿no? Con la posibilidad de hablar y de escuchar y de... y de lo que llamamos nosotros un “diálogo reflexivo”.

Esta impresión es compartida por los otros perfiles profesionales, sobre todo vinculados a los medios de comunicación, en los que se asevera que el problema tiene su fundamento en una carencia formativa de los propios adolescentes y de sus tutores legales y/o académicos, si bien es una responsabilidad colectiva este cambio formativo y actitudinal. Este marco interpretativo encuentra así fragmentos del discurso prácticamente idénticos en cuanto al significado subyacente que se puede compartir con los profesionales psi por parte de otras posiciones discursivas, en especial del ámbito de los medios de comunicación:

PRO.E1: [...] yo considero que es importante trabajar la prevención desde el ámbito, por ejemplo, de la educación. Y es evitar siquiera a desarrollar una carencia emocional. Entonces para eso hay que trabajar el ámbito de la asertividad, el pensamiento divergente, la inteligencia emocional...

PRO.E2: [...] igual que cuidamos el cuerpo, hay que cuidar las emociones, las relaciones, lo afectivo. Y eso es muy difícil de plasmar en un proyecto único. Eso es un cambio de paradigma cultural. Un cambio en la forma en la que nos relacionamos, en la que se educa a los niños, en la que se está reclamando pues que en los colegios se nos enseñe, o se enseñe a los niños, a identificar lo que les pasa, ¿no? Y a saber manejarse con sus afectos, con sus emociones, en las relaciones con los demás.

PRO.E6: [...] hay que invertir recursos en educación emocional en los colegios, claro. Aquí hay que empezar la prevención, es algo que nos atañe a todos, ¿no? Entonces hay que invertir recursos en la formación del profesorado [...] para tratar la salud mental, [...] para tratar la frustración, la resiliencia o esto, ¿no? [...] Otro psicólogo me comentaba que “está muy bien que se enseñen los ríos de África, que se enseñe en el mapa los ríos de África, pero igual es más importante enseñarle el mapa de las emociones: cómo son nuestras emociones, cómo sentimos, qué mecanismos hay, qué procesos se producen cuando una persona entra en depresión, para que sepamos identificar lo que nos pasa. Y trabajar la resiliencia, la frustración...”. Todo esto. Y es algo que debe ser continuo. Y formación también en las familias, esto no puede ser también solo que haya servicios públicos, ¿no?

Estos enunciados dan cuenta de una relación dialógica entre profesionales, sobre todo en relación con un universo ideológico y simbólico compartido en donde cobra especial significado contemporáneo el “giro afectivo” (Crespo, 2018) que es acompañado por la consolidación de un paradigma centrado en el *ethos* terapéutico

(Rose, 1990; Illouz, 2010), que tiende a psicologizar cuestiones de raíz social. Esta cuestión es clave para comprender cómo se constituyen los diferentes hilos discursivos que conectan tanto espacios como atractores semánticos en los modos de interpretar el suicidio adolescente en España donde lo estructural parece ser más explicativo que lo individual, si bien ambos dominios implican un juicio moral. Esto se observa con especial nitidez en la discusión que se puede reconstruir en base a las diferentes asunciones de cuáles son las causas del suicidio en estas edades, tomando por ejemplo el diagnóstico en torno al acoso escolar o *bullying* en conexión con otras vulnerabilidades personales, de especial relevancia mediática:

PRO.E8: [...] está claro que en la gente de menos de dieciocho años que se suicida, seguramente sea por una cuestión de, muchas veces, sea de acoso escolar y estas cosas. Y está muy ligada al tema de sobreexposición en redes, de no responder a los estándares físicos o psíquicos o psicológicos y tal. No sé, tener una personalidad de cierto tipo y ahí aprovechan. Y los niños siguen siendo... un poco que no saben las consecuencias de sus actos.

PRO.E7: [...] Se está hablando de suicidio, de que los niños y niñas se suicidan [...] es muy interesante cuando vas a los relatos es como: “A mi hijo le acosaban”. Pero, o sea, ¿cómo le acosaban? [...] Y qué estaba pasando y casos en España muy dolorosos que es cuando, por ejemplo, los padres dicen: “Mi hijo se ha suicidado porque recibía acoso por ser gay y nunca nos lo dijo”.

Sin embargo, estas observaciones y diagnósticos con fuerte visibilidad social en torno al acoso escolar y su prolongación digital (*cyberbullying*) son criticados como parte de un reduccionismo. Esta visión crítica, en la que se advierte una confrontación con la sobreexposición y la tentación sensacionalista sobre el suicidio adolescente, es especialmente contundente en psiquiatras y educadores que ven el acoso escolar como un factor de riesgo más que una causa directa, desmintiendo lo que se podría considerar un mito especialmente prolífico en el discurso social:

PSI.E3: No busque relaciones causa-efecto ... “Como sacó malas notas, se suicidó”. No, el que haya sacado malas notas, el que esté en acoso escolar, ¡todo eso es la gota que colma el vaso!

PRO.E1: [...] A ver... El *bullying* es una cosa. Y el suicidio es otra. En el *bullying* hay un *continuum*. El *bullying*... es una lacra que hay que erradicar. Pero ni todas las personas que sufren *bullying* se suicidan, ni el *bullying* es culpable de suicidio. Lo que genera el suicidio es... cómo asimila ese individuo esa realidad que está viviendo.

Este tipo de apreciaciones muestran la paradoja de que, a pesar de tratar de dotarle de una dimensión estructural al suicidio adolescente –sea por presiones del contexto, sea por hostilidades y hostigamiento explícito en el entorno (extra)escolar–, finalmente incurren en una responsabilización de los modos de gestión personal del conflicto. Esto se aprecia con especial nitidez en aseveraciones como las relativas a que “[...] el suicidio de la población LGTBI o de adolescentes tiene que ver más con la percepción que reciben del mundo exterior que de sus factores personales” (PRO.E2). Esta dimensión perceptiva, si bien interpela a los atractores semánticos ubicados en el espacio semántico de la vulnerabilidad, es decir, la susceptibilidad de ser herido/a, incurre en dimensiones relativas a la fortaleza y capacidades de gestión emocional de los adolescentes, donde las jerarquías son difusas y se tienden a establecer conflictos

entre pares. Esto da cuenta de la permeabilidad de este espacio semántico relativo a los condicionantes estructurales con un espacio semántico más propio de la identificación de factores internos del suicidio, donde la vulnerabilidad se puede leer como debilidad, sobre todo leída en clave de género, y, además, referida a una simplificación de la frustración de ciertas expectativas vitales. Esta conjunción interpretativa, de manifiesto carácter polifónico, es el que se expresa en el anterior verbatim de PRO.E8 o en el fragmento en el cual declara: “[...] al final no es... el problema no es que sea hable de suicidio en las redes sociales. Es las expectativas que se crean en las redes sociales con cómo debe ser la vida” (PRO.E8). Esto es mucho más explícito en otros fragmentos del discurso de perfiles intervinientes, que establecen un juicio negativo sobre las causas o (sin)razones del suicidio en sus diversos contextos profesionales ante una falta de control de sí mismos/as:

PSI.E6: Jóvenes que... [...] me los he entrado absolutamente perdidos, ¿eh? Siendo una “espuma con patas”, como yo digo, algo en lo que no te puedes apoyar, ¿no? Efervescencia y espuma.

PRO.E1: [...] lo que está ocurriendo ahora es que los jóvenes tienen muchas herramientas para reconocer sus sentimientos y los exteriorizan... Pero de manera descontrolada. [...] Cada vez que tiene un problema tiene que exteriorizarlo, pues puede llegar a reducirse de cada vez que... Un chico o una chica le han mirado mal, ya es un motivo de hundirse. O sea, estamos bajando el listón de las emociones tanto... [...] Un desengaño amoroso puede ser un motivo para que una chica intente suicidarse. Y digo chicas porque el intento de suicidio es más en chicas. Y, sobre todo, en esas edades, lo que es la gestión emocional está peor enfocada en las chicas que en los chicos. Porque están en un mundo en el que no entienden nada lo qué les pasa: tienen emociones y biológicamente son más emotivas porque tienen unos ciclos hormonales que son un caos.

PRO.E4: [...] los pacientes más jóvenes que tenemos [...] se sienten mal o por el fracaso de haberlo intentado y no haberlo conseguido o ¡puf! [...] sobre temas amorosos y sentimentales, esto es lo que más nos suele venir.

PRO.E9: [...] la cantidad de gente joven que decide quitarse la vida por un hecho tan estúpido como “que mi novio no me hace caso”, ¡y el mundo se acabó! “Tengo diecisiete años, mi novio no me hace caso y no sé gestionar eso. Para mí se acabó el mundo”.

En esta dimensión relativa a las configuraciones narrativas en el ámbito en el que se cruzan los factores internos con los externos es relevante destacar cómo se precipitan diversos enunciados en la elaboración de una serie de juicios y/u observaciones por razón de género e, incluso, proyectando una suerte de desdén por razón de edad. Esto llama especialmente la atención en la confluencia de discursos en torno al “suicidio romántico” de las adolescentes, vistas más irracionales que sus pares por diferentes motivos, algunos de índole biológico. Las lecturas que aquí se proyectan dan cuenta de una visión débil de la juventud, inadaptada a un mundo que aunque pueda resultar hostil les ofrece facilidades para desarrollarse y expresarse, si bien ellas no saben hacerlo de la manera adecuada. Esto es especialmente relevante porque implica una pervivencia de una serie de lecturas tanto psicologicistas como patriarcales que perseveran en una serie de circunstancias potencialmente estereotipables. Este juicio, además, es mucho más duro y falto de empatía al que se puede encontrar en las configuraciones discursivas adscritas a la interpretación de factores externos donde la impotencia y la pena se dejan

entrever en el tono empleado. Aquí, si bien hay pena, se adivina también rabia y un declarado ejercicio de racionalización de los motivos para el suicidio, lo cual es relevante de cara a advertir una jerarquía de las razones.

Asimismo, al hilo de esta confrontación denotativa y connotativa se advierte el principal debate de fondo con su notable entramado moral: quién es responsable del suicidio, sea entendido en términos de tentativa o de muerte. Esto es especialmente relevante de cara a comprender si los errores estructurales o del sistema social son esos factores externos exclusivamente explicativos del suicidio adolescente o, por el contrario, es un tipo de suicidio que incurre en factores más individuales, vinculados a la gestión de sí, concretamente de las emociones y cómo se conduce el conflicto con otros. Sin embargo, lo relevante de este entrecruzamiento de hilos discursivos y contraposición de atractores semánticos es la consideración de una reflexión más profunda y explícita de este debate sobre la responsabilidad y la causa última del suicido adolescente:

PRO.E2: [...] algo está radicalmente mal en nuestro mundo para que una persona tan joven llegue a ese extremo, ¿no?

PRO.E3: [...] la culpa es de todos y de nadie a la vez... Es muy difícil. Pues, cuando no hay culpables parece que a nivel político como no... [...] Entonces al final... y, fíjate, se ha convertido en la primera causa de muerte en los adolescentes, ¡es que es brutal!

PRO.E8: [...] lo que nos falta como sociedades es... es hablar de cosas como la muerte y la salud mental de una forma mucho más amplia y más profunda. [...] Porque al final si tú responsabilizas de ello a algo que no puedes controlar... O sea, sólo con medicación y tratamiento. Pues ya está, como que no se crea debate social y todo sigue su curso y... ya está.

El abatimiento de las conversaciones y diálogos de los informantes clave consigo mismos, con el investigador y con cuestiones relativas a ese universo simbólico e ideológico compartido dan cuenta de una especial densidad en las consideraciones acerca del suicidio adolescente, donde no se terminan de esclarecer las cuestiones más elementales más allá de la condición especialmente dramática y el consenso en torno a la aparente solución de la educación emocional, ampliamente reconocida como parte de la necesidad de un cambio de paradigma cultural. Esto permite vislumbrar que parte de los discursos en torno a esta cuestión se encuentran vinculados con el discurso terapéutico, lo cual contribuye a diluir lecturas problematizadoras de la estructura social. Una salvedad, de claro signo activista, serían las afirmaciones que disciernen que el suicidio adolescente, sobre todo LGTBIQ+, es estrictamente producido por el medio social: “[...] tienes este tipo de suicidio que son el medio que te está empujando. Si no tienes un espacio en el que vivir, no te merece la pena” (PRO.E7).

Este posicionamiento discursivo contrasta con las afirmaciones que terminan por referirse a la “desesperanza”, término popularizado por el suicidólogo Edwin Shneidman (1986) y las investigaciones psiquiátricas de Aaron Beck (Beck *et al.*, 1974), en donde se reconoce una vez más el factor contextual en tanto que productor de una “corriente suicidógena” (Durkheim, 1897/2015: 122). Esta interpretación, si bien originalmente radicada en factores externos, redundante en una lectura de la condición individual, concretamente de aspectos cognitivos y perceptivos:

PSI.E4: [...] la palabra clave es luchar contra la desesperanza. Si la sociedad realmente crea individuos desesperanzados, los gestos suicidas a veces son una protesta, no son solo una enfermedad, no son solo una debilidad.

PSI.E6: [...] esos comentarios de quitarse la vida o no de querer seguir viviendo [...]. De... “ay, si me pasase algo”... “ay, si esto se acabase”. Comentarios en los que se deduce esa desesperanza y... [...] y ese no saber cómo afrontar su malestar.

Asimismo, este espacio semántico de la desesperanza encuentra su especial vinculación con las lecturas relativas a un problema de la desconexión de los adolescentes del mundo y, en última instancia, de la vida. Se interpreta así la existencia de una disfunción en la dimensión productiva del poder (Foucault, 1978/1990), pero también se incurre en la reproducción acrítica de discursos que ahondan en una patologización del saber estar en el mundo y de la falta de habilidades para confrontarlo. Lo cual da cuenta de un tipo de secularización de discursos religiosos en torno a cuál ha de ser la actitud vital ante la eterna adversidad. Esto, en definitiva, habla de una concepción egoísta del suicidio adolescente donde, sin embargo, según la definición de Durkheim (1897/2015: 244), debe de entenderse que “[...] si el individuo se aísla es porque los lazos que lo unían a los otros seres se han aflojado o roto [y es] porque la sociedad no ha soldado correctamente los puntos de contacto”.

4. Conclusiones

El suicidio adolescente y juvenil en España trata de una realidad de compleja incidencia y diferentes matices no apreciables ni en las estadísticas oficiales ni los estudios clínicos. Esto se advierte en el tipo de modulación y articulación del discurso de una serie de informantes clave cuyas entrevistas conforman el principal material empírico de este estudio, si bien estos testimonios no pueden resultar representativos ni exhaustivos.

A este respecto, lo relevante de estos testimonios, además de sus principales configuraciones narrativas y espacios semánticos e hilos discursivos, es que estos enunciados sirven de “hipótesis deliberativas” acerca de la naturaleza psicosocial del suicidio en la adolescencia y, en general, la juventud española. Sin duda, siguiendo a Foucault (1969/1979), estas hipótesis deliberativas resultan parte de un denso entramado de discursos que constituyen e instituyen un particular régimen de verdad sobre el suicidio. En definitiva, una hegemonía de lo decible y lo pensable que permea el discurso social, tanto sus acepciones más doxáticas como más epistémicas, claves en el (re)establecimiento de “sentidos comunes” (Angenot, 2010). Esto no quiere decir que no existan discrepancias o resistencias a un universo discursivo compartido, sino que, tal y como se ha podido poner de manifiesto, existen matices lo suficientemente relevantes como para advertir que no hay un diagnóstico cerrado al respecto. De este modo, la comprensión dialógica de este trabajo da cuenta de discordancias y polifonías en los informantes clave que ayudan a visualizar el tipo de (re)negociación de significados en torno al suicidio adolescente y juvenil en España. De ahí la relevancia de la implementación del enfoque del ASSD para analizar configuraciones narrativas en las que observar “[...] la estructura de los textos alrededor de unas dimensiones que organizan el conjunto de los discursos y lo relacionan con el contexto social y con los objetivos de la investigación” (Requena *et al.*, 2019: 239). El mejor ejemplo de esta cuestión, siguiendo la propuesta metafórica del juego de la soga o sogatira, es la visualización de cómo hay una declarada contraposición de visiones en torno a la identificación última de los factores externos o internos para explicar el suicidio en estas edades. Esto se observa especialmente en los debates en torno a cómo se lee la vulnerabilidad y su vínculo con el acoso, la desesperanza y/o una condición débil, sea individual y/o por razón de sexo/género. Esto implica, además, interpelar a dominios

simbólicos donde se presenta una imagen u otra de, sobre todo, una adolescencia victimizada. En consecuencia, se dan así interpretaciones ideológicas que estriban entre la piedad y la empatía ante el sufrimiento y el malestar psicológico junto a lecturas moralizantes, estigmatizadoras de la condición femenina y su relación romántica con el suicidio.

Más allá de poder interpretar parte de estos testimonios como parte de una falacia de composición, lo relevante es justamente la movilización de un imaginario inicialmente soterrado en varios informantes clave que muestran impotencia, hastío y rabia ante el problema del suicidio infanto-juvenil. Sin duda alguna faltan testimonios femeninos en este estudio para comprobar si se trata de un estricto sesgo de género o de carácter profesional, si bien las posiciones discursivas de los que enuncian comparten una serie de características lo suficientemente reveladoras, sin afán de denostar su visión y testimonio. Con todo, este es un claro límite de esta investigación en la que, además, hay una presencia mínima de educadores y otros perfiles implicados en el ámbito de la Educación Primaria, Secundaria y la Formación Profesional, además del campo del Trabajo Social, el cual trata con perfiles de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Esto implica que la imagen que aquí se presenta de la adolescencia no deja de interpelar a un prototipo que, si bien predominante, no es suficientemente omnicomprendido de la realidad del suicidio en dicho grupo etario. Primero, porque no se detallan en los testimonios las experiencias u observaciones referidas a las diferencias por nacionalidad, perfil racial(izado) o dimensión territorial. Segundo, porque la cuestión del suicidio en jóvenes LGTBIQ+ es especialmente resaltada por perfiles implicados en la visibilización de este colectivo y los problemas que lo afligen. Esto da cuenta del tipo de luchas por el significado del suicidio que se pueden dar en clave de asuntos aparentemente periféricos, pero que dan cuenta de su relación con otros universos y géneros discursivos (Sisto, 2015).

Con todo, lo que se advierte en este estudio es que hay una fase de politización en curso de la cuestión del suicidio adolescente dentro de la gran conversación sobre la emergencia del suicidio en España. Esto implica no un juicio denostativo, sino la confirmación de que el suicidio está en “[...] el centro de atención [...] en el debate activo; se discuten las propuestas y alternativas y la viabilidad de aplicación de cada una de las soluciones” (Rubio Ferreres, 2009: 6) de acuerdo con el proceso de formación de la opinión pública según Foote y Hart (1953). Esto significa que las fases de problematización y proposición en torno al asunto están en un punto de inflexión de cara a conformar políticas públicas, es decir, de entrar en una fase programática tras la politización del asunto y su establecimiento en la agenda mediática, política y, en definitiva, pública. Otro asunto es el tipo de seguimiento de esta cuestión, en torno a la cual se aprecia que la dimensión estadística no es argumento suficiente para su consideración como problema a pesar de representar un importante punto de apoyo.

Este trabajo de investigación invita, entonces, a profundizar en las cuestiones referidas al suicidio adolescente desde un punto de vista crítico y reflexivo, que tenga en consideración la dimensión más sociológica de esta realidad en complementariedad con otros estudios de tipo epidemiológico, psicológico, etcétera. La cuestión de las ideaciones, gestos, verbalizaciones, tentativas y/o muertes por suicidio en la juventud española no obedece a un patrón específico, si bien los investigadores psi e intervinientes en la materia parecen compartir que hay algo que no está funcionando correctamente en los modelos educativos y vitales que se inculcan a estas generaciones. A este respecto, y sin incurrir en debates existencialistas o relativos a un enésimo “malestar de época”, cabe tener en cuenta trabajos sobre el terreno como el de Callejo González *et al.* (2024), donde es especialmente relevante el testimonio en primera

persona de los y las adolescentes que muestran su hartazgo en el ninguneo de sus vivencias y en la falta de escucha activa por parte de las instituciones y sus mayores. Esto da cuenta de poner en consideración esas propuestas del “diálogo reflexivo” que se comenta por parte de algunos informantes clave de este estudio. Sin duda, la honestidad en esta cuestión puede ayudar a dilucidar con mayor claridad los aspectos que explican no tanto un devenir de época, sino una (dis)continuidad en el reconocimiento del problema, tal y como se viene apuntando desde finales de la década de 1980.

5. Bibliografía

- Alonso, L. E. (1998). *La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa*. Madrid: Fundamentos.
- Alonso, L. E. (2013). La sociohermenéutica como programa de investigación en sociología. *Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura*, 189-761, a035. <https://doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3003>
- Alvira Martín, F. y Canteras, A. (1997). *El suicidio juvenil*. Madrid: INJUVE.
- Angenot, M. (2010). *El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Bajtín, M. (1976/1999). *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI Editores.
- Barbeta-Viñas, M. (2021). Las posiciones discursivas en el análisis sociológico del discurso. *Revista Internacional de Sociología*, 79(3), e189. <https://doi.org/10.3989/ris.2021.79.3.20.169>
- Baudelot, C. y Establet, R. (2006). *Suicide: L'envers de notre monde*. París: Seuil.
- Beck, A. T.; Weissman, A.; Lester, D. y Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42(6), 861-865. <https://doi.org/10.1037/h0037562>
- Belzunegui-Eraso, A. G.; Sánchez-Aragón, A.; Pastor, I.; Valls Fonayet, F.; Díaz-Moreno, V. y de Andrés Sánchez, J. (2024). Emotional States and Suicidal Ideation among Adolescents. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202402.1483.v1>
- Blanco, C.; González-Rábago, Y. y Hein, P. (2024). El trabajo de tesis doctoral y su incidencia en el bienestar emocional del alumnado de doctorado de la UPV/EHU. *Opik-Working Papers/Lan koadernoak*, 8. <https://www.ehu.eus/documents/d/opik/publicacion-encuesta-doke-octubre-2024>
- Bourdieu, P.; Chamboredon, P. y Passeron, J. C. (1973/2004). *El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Callejo González, J. J., Marquina Márquez, A., y Jiménez Aboitiz, R. (2024). “You have to be mentally prepared for that moment”: Attitudes of the adolescent population to death and their educational implications. *Death Studies*, latest articles, 1-10. <https://doi.org/10.1080/07481187.2024.2376838>
- Castellví, P. y Piqueras, J. A. (2018). El suicidio en la adolescencia: un problema de salud pública que se puede y debe prevenir. *Revista de Estudios de Juventud*, 121, 45-49.
- Castillo Patton, A. E. (2024). *Sobre el concepto y el gobierno del suicidio: un análisis sociológico de los discursos instituidos e instituyentes*. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Castillo Patton, A. E. y Carretero García, C. (2023). Significados del suicidio en la (pos)pandemia: ambivalencias en el discurso público y de actores cívico-mediáticos en España. *Recerca. Revista de pensament i anàlisi*, 28(2). <https://doi.org/10.6035/recerca.6819>
- Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] (1990). *Educación y problemática infantil. Estudio nº 1875. Junio 1990*. Madrid: CIS.

- COGAM y FELGTB (2012). *Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB*. Madrid: Área de Educación de FELGTB-Comisión de Educación de COGAM. <http://www.felgtb.org/rs/1584/d112d6ad54ec-438b-9358-4483f9e98868/91c/filename>
- Cohen, B. (1963). *The Press and Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Conde, F. (2009). *Análisis sociológico del sistema de discursos*. Madrid: CIS.
- Crespo, E. (2018). Un enfoque social sobre las emociones. En J. L. Álvaro Estramiana y J. R. Torregrosa (coords.), *La interacción social: escritos en homenaje a José Ramón Torregrosa* (165-183). Madrid: CIS.
- Desrosières, A. (1993/2004). *La política de los grandes números. Historia de la razón estadística*. Barcelona: Melusina.
- Durkheim, É. (1897/2015). *El suicidio. Estudio de sociología*. Madrid: Akal.
- Eurostat (2024). Suicide death rate by age group. Comisión Europea. <https://doi.org/10.2908/TPS00202>
- Foot, N. y Hart, C. (1953). Public opinion and collective behavior. En M. Sherif y M. Wilson (comps.), *Group relations at the crossroads* (308-331). Nueva York: Harper & Bros.
- Foucault, M. (1969/1979). *La arqueología del saber*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Foucault, M. (1978/1999). La «gubernamentalidad». En Á. Gabilondo (Trad. y Ed.), *Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, Volumen III* (175-197). Barcelona: Paidós.
- Fundación ANAR. (2022). *Conducta suicida y salud mental, en la Infancia y Adolescencia en España (2012-2022), según su propio testimonio*. Recuperado de: <https://www.anar.org/wp-content/uploads/2022/12/Estudio-sobre-Conducta-Suicida-en-la-Infancia-y-la-Adolescencia-2012-2022.pdf>
- Gabilondo, A.; Alonso, J.; Pinto-Meza, A.; Vilagu, G.; Fernández, A.; Serrano-Blanco, A.; Almansa, J.; Codony, M. y Haro, J. M. (2007). Prevalencia y factores de riesgo de las ideas, planes e intentos de suicidio en la población general española. Resultados del estudio ESEMeD, *Medicina Clínica*, 129(13), 494-500.
- Goffman, E. (1974/1986). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Cambridge: Harvard University Press.
- Halbwachs, M. (1930/2002). *Les causes du suicide*. París: Presses Universitaires de France.
- Hernández Rodríguez, G. (1989). Suicidio en la infancia y en la adolescencia. *Tribuna Médica*, 1256, 24-30.
- Illouz, E. (2010). *La salvación del alma moderna. Terapia, emociones y la cultura de la autoayuda*. Buenos Aires: Katz.
- Instituto Nacional de Estadística [INE] (2024). *Defunciones según la Causa de Muerte Primer semestre 2023 (datos provisionales) y año 2022 (datos definitivos)*. Recuperado de: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
- Jiménez Teresa, I.; Estévez-García, F. y Estévez, E. (2024). Suicidal behavior in adolescents: An ecological-relational study. *Psicothema*, 36(4), 389-402. <https://dx.doi.org/10.7334/psicothema2023.258>
- Martín Criado, E. (2014). Mentiras, inconsistencias y ambivalencias. Teoría de la acción y análisis de discurso. *Revista Internacional de Sociología*, 72(1), 115-138. <https://doi.org/10.3989/ris.2012.07.24>
- McCombs, M. (2004). *Setting the agenda: the mass media and public opinion*. Cambridge: Polity Press.

- McCombs, M. y Shaw, D. (1972). The agenda setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Nadal Amengual, I. y Gómez Saiz, J. A. (2022). *¡Ben Amics cuenta contigo! Estudio sobre el riesgo de suicidio en jóvenes LGTBI*. Mallorca: Ben Amics.
- Navarro-Gómez, N. (2017). El suicidio en jóvenes en España: cifras y posibles causas. Análisis de los últimos datos disponibles. *Clínica y Salud*, 28(1), 25-31. <https://dx.doi.org/10.1016/j.clysa.2016.11.002>
- Navarro-Gómez, N. (2023). Suicide knowledge and false myths in education students. En M. Bermúdez Vázquez y J. Martín Párraga (coords.), *La palabra a través: diálogos entre el pensamiento, la palabra y el cuerpo* (715-724). Madrid: Dykinson.
- Olivar-Julián, F. J. y Azurmendi Adarraga, A. (2024). Percepción social del suicidio en los medios de comunicación españoles: un estudio cualitativo. *Palabra Clave*, 27(2), e2725: 1-30. <https://doi.org/10.5294/pacla.2024.27.2.5>
- Organización Mundial de la Salud [OMS] (2000). *Preventing suicide. A Resource for Teachers and Other School Staff*. Ginebra: WHO Press.
- Organización Mundial de la Salud [OMS] (2009). *Preventing suicide. A Resource for Police, Firefighters and other First Line Responders*. Ginebra: WHO Press.
- Organización Mundial de la Salud [OMS] (2014). *Preventing suicide: a global imperative*. Ginebra: WHO Press.
- Organización Mundial de la Salud [OMS] (2017). *Preventing suicide. A Resource for Media Professionals - update 2017*. Ginebra: WHO Press.
- Organización Mundial de la Salud [OMS] (2019). *Preventing suicide. A community engagement toolkit*. Geneva: WHO Press.
- Organización Panamericana de la Salud [OPS] y Organización Mundial de la Salud [OMS] (2020). *COVID-19 pandemic exacerbates suicide risk factors*. Recuperado de: <https://www.paho.org/en/news/10-9-2020-covid-19-pandemic-exacerbates-suicide-risk-factors>
- Paricio-del Castillo, R.; del Sol-Calderón, P.; García-Murillo, L.; Mallol-Castaño, L.; Pascual-Aranda, A. y Palanca-Maresca, I. (2024). Suicidio infanto-juvenil tras la pandemia de COVID-19: análisis de un fenómeno trágico. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 44(145), 19-45. <https://dx.doi.org/10.4321/s0211-57352024000100002>
- Pedreira, J. L. (2019). Conductas suicidas en la adolescencia: Una guía práctica para la intervención y la prevención. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 24(3), 217-237. <https://doi.org/10.5944/rppc.26280>
- Pérez Camarero, S. (2009). El suicidio adolescente y juvenil en España. *Revista de Estudios de Juventud*, 84, 126-142.
- Pinto Rodríguez, M. E. (2006). *Suicidio juvenil: sociología de una realidad social*. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Pozo, J. (2023). Los suicidios de adolescentes se dispararon un 32 % de 2019 a 2021, pero no por la Covid: Informe sobre la evolución del suicidio en España en población infanto juvenil (2000-2021) de la UCM. *Adiós Cultural*, 162, 3-4.
- Requena, M.; Conde, F. y Rodríguez Victoriano, J. M. (2019). Análisis sociológico del discurso: Enfoques, métodos y procedimientos. En B. Herzog y J. Ruiz Ruiz (eds.), *Análisis sociológico del discurso* (225-250). Valencia: Universidad de Valencia.
- Rose, N. (1990). *Governing the Soul: The Shaping of the Private Self*. Londres: Routledge.
- Rubio Ferreres, J. M. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. *Gazeta de Antropología*, 25(1), a01: 1-17. <http://hdl.handle.net/10481/6843>

- Shneidman, E. S. (1986). Ten commonalities of suicide and their implications for response. *Crisis*, 7(2), 88-93.
- Vázquez López, P.; Armero Pedreira, P.; Martínez Sánchez, L.; García Cruz, J. M.; Bonet Luna, C.; Notario Herrero, F.; Sánchez Vázquez, A. R.; Rodríguez Hernández, P. J.; y Díez Suárez, A. (2023). Autolesiones y conducta suicida en niños y adolescentes. Lo que la pandemia nos ha desvelado. *Anales de Pediatría*, 98(3), 204-212. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2022.11.006>
- Whalen, G. C. y Tisdell, E. J. (2023). Black and Blue Butterflies: The Transformative Journeys of Mothers Who Lost a Child to Suicide. *Journal of Transformative Education*, 21(2), 207-224. <https://doi.org/10.1177/15413446221085463>

* * *

Andy Eric Castillo Patton (<https://orcid.org/0000-0002-3033-463X>) es Politólogo y Sociólogo por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster Universitario en Sociología Aplicada: Problemas Sociales (MUSAPS) por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Prevención del Suicidio por la Universidad Pablo de Olavide y Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro del Instituto Complutense de Sociología para el Estudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas (TRANSOC), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación se ubican en el análisis de políticas públicas y el suicidio, en particular su comprensión social e histórica desde una perspectiva crítica.